

La igualdad de género en las resoluciones jurisdiccionales dentro del sistema electoral en México *

Patricia Macias Hernández **

Resumen

El presente ensayo tiene por objeto exponer las principales resoluciones jurisdiccionales electorales del Poder Judicial Federal, en el desarrollo de los derechos político electorales de las mujeres en materia de igualdad de género. Para ello se llevó a cabo además la revisión de los principales antecedentes jurídicos que han impulsado la igualdad de género en México, partiendo de los principales instrumentos internacionales y leyes nacionales que han reconocido la necesaria igualdad de la mujer en la vida política del país. Finalmente se pudo constatar, que el porcentaje de mujeres en las cámaras locales, no ha superado el 36 por ciento, revelando la necesidad de la reformalos Códigos electorales de las entidades locales.

Palabras claves: Igualdad de género, resoluciones judiciales, sistema electoral, México

* Recepción: 06/12/2013 Aceptación: 06/02/2014

** Doctora en Derecho Electoral. Secretario del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. México. Email: patriciamacias@hotmail.com.